

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 299 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики..... 288
Абдуллаев Абдурауф

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Абдуллаев Абдурауф

доктор экономических наук, профессор,
Андижанский государственный технический институт.

Аннотация: Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях оказывает существенное влияние на уровень управления и в конечном итоге на эффективность хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Этот вопрос становится еще более актуальным в условиях становления в республике рыночных отношений и цифровизации экономики. В статье рассматриваются актуальные вопросы организации и ведения учетного процесса с точки зрения информационного обеспечения управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночных отношений цифровизации экономики.

Ключевые слова: правовые экономические отношения, система учета, производственная бухгалтерия, внутрихозяйственный процесс, издержки производства, контроль, состав имущества.

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobi tashkil etilishi boshqaruv darajasiga va oxir-oqibatda xo'jalik-moliya faoliyatining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Respublikada bozor munosabatlari va iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sharoitida ushbu masala yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Maqolada bozor munosabatlari va raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyatini boshqarishning axborot bilan ta'minlanishi nuqtayi nazaridan hisob jarayonini tashkil etish va yuritishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy iqtisodiy munosabatlar, hisob tizimi, ishlab chiqarish buxgalteriyasi, xo'jalik ichki jarayonlari, ishlab chiqarish tannarxi, nazorat, mulk tarkibi.

Abstract: The organization of accounting in agricultural enterprises has a significant impact on the level of management and, ultimately, on the efficiency of economic and financial activities. This issue becomes even more relevant in the context of the development of market relations and the digitalization of the economy in the Republic. The article examines current issues of organizing and conducting the accounting process in terms of providing management with information on the activities of agricultural enterprises under market conditions and economic digitalization.

Key words: legal economic relations, accounting system, production accounting, intra-farm processes, production costs, control, asset composition.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема организации бухгалтерского учета является емкой и обширной, притягивая к себе постоянное внимание теоретиков и практиков. Ученые и специалисты в зависимости от целей исследования вкладывают в это понятие различный смысл, поэтому, прежде всего, следует уточнить терминологию «организация бухгалтерского учета». Многие ученые вместо организации считают более целесообразным и уместным употреблять терминологию «рациональная организация бухгалтерского учета», связывая его с четким, своевременным и полным контролем за хозяйственными операциями и наименьшими затратами средств и труда [1, 13, 16]. При этом многие ученые связывают рациональную организацию бухгалтерского учета с информационным обеспечением управления [2, 18, 19].

Таким образом, базируясь на упомянутых трактовках, можно представить обобщенную формулировку рациональной организации бухгалтерского учета в том, чтобы обеспечить такое его построение, при котором имеет место своевременный, полный и разносторонний контроль за хозяйственными операциями с минимальными затратами труда и средств в целях информационного обеспечения управления.

Анализ практической деятельности сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о наличии в ней распространенных недостатков организации бухгалтерского учета:

- несоответствие учета новым требованиям управления;
- отсутствие в бухгалтерских службах предприятий разработанных планов организации текущего учета и составления отчетности;

отсутствие четко организованной системы документации и учетных регистров, полного графика документооборота;

усложненность и запутанность учетного процесса (дублирование отдельных хозяйственных операций, многократное петляние в аналитическом учете, создающее излишнюю промежуточную информацию), отсутствие формальных методических основ ведения учета;

неравномерность потоков бухгалтерской информации на протяжении отчетного периода и необоснованность распределения ее обработки по отдельным счетным работникам;

сведение функций бухгалтерии лишь к регистрации совершившихся хозяйственных операций, контролю первичных документов, составлению форм учетных регистров и отчетности;

отсутствие оценок состояния бухгалтерского учета.

Высокое качество учета должно быть обеспечено его оперативностью и достоверностью, базироваться на применении простых, доступных каждому работнику форм и методов учета. Исходя из этих предпосылок, основными категориями оценки состояния учета следует считать простоту, экономичность, полноту и целесообразность доставляемой им информации. Это пока не обеспечивается действующей системой его организации. В настоящее время применяется более 1500 форм первичных документов, в том числе около 300 в сельскохозяйственных предприятиях.

Огромный поток документации является наследием прошлых методов хозяйствования. Он создает значительные сложности в формировании учетно-экономической информации и ее использования в управлении. Поэтому неотложная задача состоит в том, чтобы упорядочить систему первичной документации на базе ее унификации, упрощения и сокращения. Вместе с тем в Республике во многих сельскохозяйственных предприятиях используются произвольные и устаревшие формы первичной документации, а некоторые формы, имеющие важное значение, вообще не применяются. Это создает серьезные трудности для использования вычислительной техники, повышения содержательности учета и отчетности, ведения хозяйственного контроля.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В специальной литературе встречаются определения бухгалтерского учета как системы. Так, в учетной литературе США указывается: «Система учета включает в себя такие категории, как личный состав бухгалтерии, методология учета, учетные регистры» [7,9,11]. С позиции американских экономистов основная функция учета на предприятиях заключается в накоплении хозяйственных данных, содержащихся в документах, их суммировании и последующем составлении отчетов об операциях и финансовом положении компаний [7,9,11].

Из группы информационных трактовок своеобразной и весьма актуальной является трактовка А. Эйнтовена, в которой бухгалтерский учет рассматривается в виде системы количественной информации, состоящей из подсистем, связанных во внешней среде с множеством корреспондентов [2,18]. Продолжая трактовку системы учета в информационном аспекте, Л.З.Шнейдман утверждает, что ее модель можно представить: «... как сочетание информации о фактах хозяйственной деятельности и формы учета при добавлении к ним методологического аппарата формирования учетных и отчетных показателей, технических средств ведения учета и персонала, осуществляющего учет» [15,16,17]. В такой модели система учета имеет значительный набор взаимосвязанных элементов (информация, форма и методология учета, средства ведения учета, учетный персонал). Однако не указывается основа, механизм для подбора, составляющий систему. Преобладание информационного аспекта имеется и в других трактовках системы. Так, по мнению ряда ученых, в системе учета отражаются: «...процессы движения и преобразования учетной информации с целью подготовки ее для принятия решений в процессе разработки народнохозяйственных планов и контроля за их выполнением» [4,5,15].

С точки зрения В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, под системой учета понимается система наблюдения, измерения, классификации взаимосвязанных счетов, которая обобщает информацию для управления хозяйственной деятельностью предприятий и контроля за ней [12,16,19]. По мнению Н.Т. Белухи «... система хозяйственного учета представляет собой информационное единство, где информация о хозяйственных процессах проходит единый путь преобразования, создавая качественно новую информацию, предназначенную для регулирования контроля процесса общественного производства, оценки хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности собственности и других функций, возложенных на хозяйственный учет» [2,4,5,6].

Совершенно особый, отличительный от других экономистов системный подход к бухгалтерскому учету, основанный на системных представлениях и уровнях абстрагирования, у целого ряда ученых, к которым относятся А.М. Кузминский, В.В. Сопко, Е.Н. Евстигнеев. Они делают акцент на различных типах системных представлений: макроэкономическом - система как нерасчлененное целое; микроэкономическом

- система как множество взаимосвязанных элементов; иерархическом - система основана на понятии подсистемы, которое следует отличать от понятия элемента; процессуальном, предполагающем понимание системы как совокупности состояний во времени; функциональном, основанном на понимании системы как совокупности действий для достижения определенной цели [1,5,15,17].

Следовательно, позиции и взгляды на состав, и содержание системы бухгалтерского учета разнообразны. Диапазон их весьма широк, они отличаются значительной пестротой и различной степенью аргументации. Обобщение точек зрения зарубежных и отечественных экономистов на сущность системы бухгалтерского учета свидетельствует о том, что сложность ее формирования определяется не содержанием, а подходом, на основании которого она формируется. Из проведенного анализа трактовок вырисовываются следующие подходы: информационный, теории связей, кибернетический, системный. Рассматривая каждый из них и особо акцентируя внимание на системном подходе, следует отметить, что в качестве эталона, системе бухгалтерского учета не удалось достаточно четко установить его оптимальные составляющие. В силу этого имеет место значительная полярность мнений по элементам системы бухгалтерского учета.

При выработке подходов к становлению системы бухгалтерского учета предоставляется возможность положить в основу важнейшие факторы, среди которых, прежде всего, целевая функция учета, его методология и организация, а также степень разработанности вопросов на национальном уровне.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач и достижения поставленных целей в статье использованы методы: теоретический анализ, индукция, дедукция, системный подход, абстрактных и логических мышлений, монографические наблюдения, а также анализ, синтез, методы группировки и сравнение, полученных данных и информации.

Анализ и результаты

Новые экономические отношения в сельскохозяйственном производстве требуют существенной перестройки бухгалтерского учета, что является необходимым элементом экономических реформ и одним из условий перехода от планово-административной экономики к рыночной системе хозяйствования.

При трансформации одной экономической системы в другую возникла необходимость изменить и систему бухгалтерского учета. Например, в условиях рыночной экономики возникают упущения и неопределенности: поставщик может не заплатить по счетам, продукция может не найти покупателя, цены могут резко измениться и т.д. Кроме того, появляются новые операции, в частности, разные формы инвестиций, операции с ценными бумагами, расчеты в валюте, приобретение и продажа недвижимости, получение и выплата дивидендов и др. Для того, чтобы предприятие своевременно и правильно могло учитывать и интерпретировать явления и факты хозяйственной жизни, присущие рыночной экономике, исходя из этих обстоятельств, стабильно развиваться, оно должно располагать эффективной системой сбора и обработки этих данных.

В плановой экономике основными функциями бухгалтерского учета являлись сбор и обработка информации для государственных органов управления, таких, как вышестоящие министерства и ведомства, статистические и налоговые органы. Все наиболее важные вопросы о деятельности предприятия, такие как планирование, ценообразование, закупки и поставки, заработная плата работников и другие решались вышестоящими государственными органами. Предприятие рассматривалось лишь как отдельное звено по управлению государственной собственностью, а бухгалтерский учет обеспечивал информацию по ее сохранности. Государство являлось единственным собственником и инвестором предприятия.

В этих условиях отчетность предприятия служила средством проверки выполнения государственных заданий, правильности отчислений в государственный бюджет и источником статистической информации. Основными требованиями, предъявляемыми к бухгалтерскому учету и отчетности являлись:

строгая унификация;

ориентация на показатели, отражающие выполнение государственных заданий;

расчет базы налогообложения и других отчислений в бюджет.

В условиях рыночной экономики бухгалтерский учет выполняет принципиально иные функции.

Во-первых, это вызвано тем, что в условиях рынка меняется структура собственности, а государственная собственность становится лишь одним из ее видов; увеличивается количество новых собственников, которые заинтересованы в результатах деятельности предприятия, поскольку вложили в него свои средства.

Во-вторых, предприятие вынуждено искать такие управленческие решения, которые обеспечили бы ему победу в конкурентной борьбе и необходимые финансовые результаты. В этих целях оно изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно планирует свою деятельность, находит поставщиков и покупателей, самостоятельно устанавливает цены и т.д.

В третьих, бюджетное финансирование и государственное кредитование в большинстве случаев уже не являются для предприятия основными источниками финансовых ресурсов. Предприятие вступает в конкурентную борьбу не только за покупателей и рынки сбыта, но и за кредитные ресурсы коммерческих банков, а также средств других потенциальных инвесторов.

Вследствие этого у предприятия, с одной стороны, возникает потребность в наличии своевременной и полной информации для принятия управленческих решений и для оценки их результатов. С другой стороны, предприятие должно представить соответствующую информацию и тем, кто инвестировал в него свои средства. Наряду с этим в условиях рынка продолжает сохраняться необходимость отчета перед государством о правильности налоговых платежей.

Таким образом, с переходом к рыночной экономике бухгалтерский учет перестает быть только счетоводческой и статистической функцией, он становится источником данных о деятельности хозяйственных субъектов для того, чтобы они могли принять обоснованные решения для лучшего инвестирования имеющихся в их распоряжении средств.

Хотя в последние годы в Узбекистане осуществляется ряд мер по повышению качества учета, его состояние еще не отвечает современным требованиям. Это тем более беспокоит, что в условиях либерализации цен, высокой инфляцией, на предприятиях агропромышленного комплекса сложилась напряженная финансовая обстановка. Крупные суммы оборотных средств утрачены и временно восполнены кредитами банков, многие фермерские хозяйства Республики в 2024 году не справились с выполнением плана прибыли. Из года в год возрастает число убыточных сельскохозяйственных предприятий.

Как показал анализ, немалые финансовые потери несут предприятия из-за уплаты штрафов и неустоек из-за нарушений обязательств по хозяйственным договорам. Велика дебиторская задолженность. В 2024 году в сельском хозяйстве Республики она составила 283,7 млн. сумов, это почти в 3 раза больше по сравнению с 2020 годом. В этих условиях вопрос оздоровления финансового положения сельскохозяйственных предприятий и укрепления платежной дисциплины становится одним из первоочередных.

Важным звеном в системе мер по укреплению экономики и финансовой дисциплины, обеспечению ресурсов и сохранности собственности является внедрение новой стандартизированной методики бухгалтерского учета и отчетности.

Развитие рыночных отношений, многообразие форм собственности, углубление и совершенствование экономической самостоятельности - таков далеко не полный перечень новых экономических явлений, которые необходимо учитывать при формировании системы бухгалтерского учета.

Система бухгалтерского учета на конкретных сельскохозяйственных предприятиях детализируется и регулируется учетной политикой. Термин «учетная политика» согласно международным стандартам бухгалтерского учета «...охватывает принципы, основы, традиции, правила и процедуры, принятые менеджментом для подготовки и представления финансовых отчетов. Часто по отношению к одному и тому же объекту используются разные виды учетной политики: требуется обосновать выбор и применение той политики, которая, исходя из условий деятельности предприятия, наилучшим образом отразит его финансовое положение и результаты его операций» [14,16,17].

В странах СНГ, в том числе Республике Узбекистан, термин «учетная политика» появился в начале 90-х годов. Он закреплен в Положении о бухгалтерском учете и отчетности в Республике Узбекистан и совершенствовании системы счетов бухгалтерского учета [14,16,17].

По определению учетной политики предприятия разворачиваются дискуссии ученых. Наибольший вклад в разработку проблем учетной политики в России внес Л.З. Шнейдман. В отличие от других экономистов он рассматривает не только учетную политику предприятий и организаций, но и общегосударственную учетную политику с ее локальными аспектами. Такой подход позволяет исследовать методологические и организационные основы всех уровней учета как единой системы и разрабатывать важные направления системы регулирования бухгалтерского учета, обусловленные современным этапом развития экономики и ее перспективами, а также механизм такого регулирования. Однако и его определение учетной политики сохраняет дискуссионный характер. Автор определяет учетную политику как «реализацию метода или порядок осуществления первичного наблюдения, статистического измерения, текущей группировки и итогового обобщения этих фактов» [15,17,18,19].

В таком определении затушевывается сама сущность учетной политики: получается, каков учет, такова и учетная политика. Однако далеко не всякая реализация и не всякий порядок учета выражает

существо учетной политики. Запущенное состояние учета вовсе не обязательно отражает подлинную политику предприятия в решении учетных вопросов. Учетная политика, на наш взгляд, должна отражать решение тактических и стратегических задач развития учета.

Не претендуя на исчерпывающую трактовку, считаем, что учетная политика - это объявляемая совокупность правил, порядка, традиций осуществления хозяйственных операций и конкретных форм и методов с соблюдением методических, технических и организационных аспектов бухгалтерского учета. Организационная сторона предусматривает выбор и построение типа структуры бухгалтерии, форму организации учета, разработку наиболее приемлемых рабочего плана счетов, графика документооборота. Методическая сторона включает: форму ведения бухгалтерского учета; определение методов учета затрат, товарно-материальных ценностей, основных средств; использование способов начисления амортизации, оценки имущества и обязательств, методов исчисления прибыли. Технический аспект предусматривает, прежде всего, использование видов и типов электронных носителей при обработке информации.

Исходя из совокупных централизованно регулируемых принципов, каждое сельскохозяйственное предприятие разрабатывает собственную учетную политику, в осуществлении которой должно быть постоянство и изменение ее отдельных элементов следует пояснять при составлении годового отчета, что и отражается в официальных нормативных актах. Так, в Положении о бухгалтерском учете и отчетности в Республике Узбекистан указано: «При ведении бухгалтерского учета предприятием, учреждением должны быть обеспечены: соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики (методики) отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, определенной исходя из правил, приведенных в настоящем Положении и условий хозяйствования. Изменение учетной политики по сравнению с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности».

Формирование учетной политики сельскохозяйственных предприятий способствует созданию эффективного функционирования системы бухгалтерского учета. Наряду с этим особый акцент следует сделать на таких основополагающих и неотъемлемых элементах системы бухгалтерского учета, как план счетов и форма учета.

Целью реформы бухгалтерского учета в Республике является приведение системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной и цифровой экономики с тем, чтобы:

а) предприятие получило эффективный и реальный инструмент хозяйственного управления в новых условиях;

б) инвесторы и другие внешние пользователи имели надежный источник информации о том, как предприятие использует вложенные в него средства.

Для достижения указанной цели реформа бухгалтерского учета должна решить следующие задачи: создать концепцию бухгалтерского учета в условиях рынка. Концепция и общие юридические основы новой системы бухгалтерского учета должны найти свое отражение в новом Законе о бухгалтерском учете;

разработать основные принципы - стандарты бухгалтерского учета, которые будут регламентировать правила ведения бухгалтерских операций и обобщения их в формах финансовой отчетности;

разработать новый План счетов, соответствующий новым принципам бухгалтерского учета и новым фактам и явлениям хозяйственной жизни предприятия;

разработать новые формы финансовой отчетности, отвечающие требованиям внутренних и внешних пользователей отчетности и принципам бухгалтерского учета в условиях рынка;

разработать соответствующие принципы производственного учета, обеспечив таким образом предприятию возможность накапливать полную информацию обо всех произведенных им затратах и полученных доходах независимо от налогового фактора;

разработать Закон об аудите;

подготовить и переподготовить бухгалтерские кадры для реализации предлагаемых изменений;

- увязать предлагаемые изменения с другими Законами и Положениями Республики Узбекистан, такими, как Закон о предприятиях, Закон о предпринимательстве, Закон о налогообложении, Положение о порядке образования и применения договорных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги и др.

В результате проведения реформы бухгалтерского учета будет создана совершенно новая система бухгалтерского учета. В этих условиях бухгалтерский учет будет строиться на принципах, отражающих особенности рыночной и цифровой экономики, в частности, таких, как метод начислений, принцип осторожности, нейтральности, соответствия доходов и расходов и др.

Построение счетов бухгалтерского учета должно обеспечить возможность сбора и обработки информации для различных пользователей в соответствии с интересами этих пользователей. Кроме того, необходимо разработать и внедрить новые формы отчетности, содержащие информацию,

необходимую для принятия решений внешними пользователями. Также необходима информационная основа анализа деятельности предприятия в условиях рыночной и цифровой экономики с выделением таких важнейших показателей, как чистая прибыль предприятия и прирост стоимости капитала, вложенного инвесторами.

Налоговая система должна быть отделена от системы бухгалтерского учета, а финансовая отчетность от налоговой отчетности. Важна перестройка системы подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров в соответствии с новыми нормативными актами, создание системы защиты интересов инвесторов, которые не имеют доступа к внутренней бухгалтерской информации предприятия, посредством введения стандартов финансовой отчетности и формирования системы независимого аудита. Необходимо приведение системы бухгалтерского учета Республики к международным стандартам учета и отчетности.

В соответствии с вышеуказанными задачами основными элементами реформы бухгалтерского учета в Республике являются следующие:

1. Закон о бухгалтерском учете.

Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов.

Стандарты бухгалтерского учета, включая стандарт по учету в условиях инфляции и стандарт по учету операций в иностранной валюте.

Закон об аудите.

План счетов бухгалтерского учета и новые формы отчетности.

Для успешного проведения реформы необходимо учитывать все ее элементы, изъятие одного из них приведет к нарушению системного подхода, что, в конечном счете, обречет реформу на неудачу.

Как следует из схемы 1, Положение о составе затрат является хотя и чрезвычайно важным, но лишь одним из элементов реформ бухгалтерского учета.

Принятие Кабинетом Министров республики, нового Положения о составе затрат по производству и реализации продукции позволяет существенно изменить ситуацию в бухгалтерском учете, когда предприятие обобщает и представляет одну и ту же информацию как для нужд внутреннего управления, так и для отчета вышестоящим органам, статистическим органам, налоговым инстанциям, органам по контролю над ценообразованием. Оно позволяет провести различие между налогооблагаемой прибылью и прибылью, получаемой на счетах бухгалтерского учета - балансовой прибылью, приведет к существенному повышению полезности финансовой отчетности для принятия решений, позволяет решить ряд вопросов обоснованной оценки остатков материально-производственных запасов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь элементов реформ бухгалтерского учета в Республике Узбекистан

С одной стороны, это приводит к доминированию интересов государственных органов в вопросе составления финансовой отчетности, прежде всего налоговых органов, что нарушает принцип нейтральности.

С другой стороны, заинтересованные пользователи лишаются возможности объективно оценить эффективность деятельности предприятия.

В действующем Положении о составе затрат не проводится различие между прибылью, полученной на счетах бухгалтерского учета - балансовой прибылью - и налогооблагаемой прибылью. В настоящее время все статьи, которые государственные органы налогообложения не включают в налогооблагаемую базу и в бухгалтерскую себестоимость продукции, т.е. в себестоимость продукции, получаемую на счетах бухгалтерского учета, не включаются.

С точки зрения государства данный подход вполне обоснован: почему государство должно уменьшать поступления в бюджет за счет нерационального расходования ресурсов отдельными производственными звеньями? Иначе бы получилось, что чем не рациональнее хозяйствует предприятие, тем меньше налогов оно сможет отдавать государству. Поэтому государство и принимает решение о том, что нерациональные расходы подобного рода не должны уменьшать налогооблагаемую прибыль предприятия.

Однако для предприятия дело обстоит совсем иначе, управляющий персонал предприятия в условиях рыночной и цифровой экономики должен иметь точную информацию о расходах предприятия.

Только на основе этой информации можно будет правильно рассчитать прибыль, полученную от реализации продукции, определить рентабельность, проанализировать обоснованность цены на реализуемую продукцию и вообще оценить разумность выбранной хозяйственной политики.

Только четкая информация о расходах отдельных подразделений позволит определить, рентабельны они или убыточны, стоит ли выделять им дополнительные ресурсы, либо необходимо менять руководство или же вообще закрывать данный участок.

Поэтому для хозяйственного управления предприятию неважно - сверх или в пределах установленных норм произведены те или иные расходы. Эти расходы являются статьями, которые должны быть покрыты выручкой от реализации продукции или другими доходами, ради получения которых ведется данная хозяйственная деятельность. С этой точки зрения любые расходы должны учитываться предприятием при определении результата своей деятельности за соответствующий отчетный период.

Очевидно, что точка зрения и интересы предприятия не соответствуют точке зрения и интересам налоговых органов. В условиях административно-командной системы и администрация предприятия, и налоговые органы являлись представителями государственных органов управления и контроля. Поэтому, несмотря на то, что и в прежней системе предприятие имело свои интересы, отличные от интересов налоговых органов, вся хозяйственная система была единым государственным «карманом», где безусловный приоритет в решении проблем предприятия принадлежал высшим органам государственного управления. По нашему мнению, является вполне логичным и обоснованным в этих условиях считалось достаточным иметь единую систему информации, которая не делала различий между данными бухгалтерского учета и данными для налогообложения.

В условиях рыночной и цифровой экономики учет различия интересов предприятия и государства приобретает принципиально важное значение. Этот конфликт разрешается посредством того, что с одной стороны, администрация предприятия разрабатывает и использует такую систему сбора и обработки бухгалтерской информации, которая позволяет своевременно и точно отразить информацию обо всех производственных расходах и полученных доходах предприятия и его подразделений за соответствующий отчетный период. С другой стороны, для налоговых органов на основе данных бухгалтерского учета составляется отчетность в соответствии с налоговым законодательством страны. При этом государство в лице своих уполномоченных органов имеет право проверить правильность представленной ему налоговой отчетности.

Введение нового Положения о составе затрат не приводит к принципиальному изменению существующего Плана счетов бухгалтерского учета Республики Узбекистан. Однако оно требует расчета некоторых новых показателей для целей управления, финансового планирования и расчета налогооблагаемой базы.

Поэтому для отражения этих новых требований необходимо обеспечить сбор информации бухгалтерского учета для точного расчета следующих показателей:

- производственная себестоимость продукции;
- расходы периода;
- доходы и расходы по финансовой деятельности;
- чрезвычайные доходы и расходы.

Совершенствование Плана счетов является важным элементом реформы бухгалтерского учета.

Придерживаясь мнения о необходимости совершенствования Плана счетов в условиях цифровизации экономики, остановимся на следующих моментах этой проблемы:

анализе ранее функционирующих и применяемых в настоящее время сельскохозяйственными предприятиями планов счетов;

рассмотрении понятия «План счетов» и выработке его трактовки;

выделении наиболее существенных признаков построения Плана счетов за рубежом;

выработке и определении факторов и требований, которые необходимо учитывать при разработке плана счетов.

Первым унифицированным планом счетов для сельскохозяйственных предприятий с различными формами собственности был План счетов, выработанный в 1969 году [2,14]. На его прогрессивный характер указывали многие экономисты. Так, С.А. Щенков считает, что План счетов 1969 года выдержал испытание временем и оказался наиболее приемлемым [2,18]. Аналогичную позицию занимает Н.Г. Белов, указывая на его относительное совершенство и унифицированный характер [1,3,5].

Вместе с тем следует отметить, что последующие Планы счетов для сельскохозяйственных предприятий по сравнению с Планом счетов 1969 года изменились не коренным образом.

Известно, что новые формы организации труда в условиях рыночной и цифровой экономики, где появляются новые виды деятельности и взаимоотношения, такие как аренда, кооперация и другие требуют изменения и поправки в плане счетов. Они необходимы в учете производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий их результатов.

Нельзя признать нормальным, частый и поверхностный пересмотр Плана счетов. Поэтому он должен быть разработан не только на сегодняшний день, но и на перспективу с учетом возможных изменений организационных структур, потребностей управления, методов хозяйствования, форм собственности, видов и форм отчетности.

Радикальная перестройка экономики требует такого же глубокого пересмотра системы счетов бухгалтерского учета и разработки его с ориентацией на длительную перспективу.

Является предметом дискуссии и вопрос установления в плане счетов бухгалтерского учета субсчетов. Используя одно из лучших и нетрадиционных определений счета как группировочного признака, указывающего на качественную определенность отражаемых операций, их принадлежность к определенному классу объектов учета, и придерживаясь того, что информационное обеспечение должно осуществляться за счет синтетических и аналитических счетов, а также аналитических позиций, возникла необходимость исследовать, прежде всего, саму проблему выделения субсчетов при построении плана счетов [10,13].

Идею субсчетов, не имеющих научного определения и часто трактуемых «счетами второго порядка» или «укрепленными позициями аналитического учета», не поддерживали А.А. Додонов, В.Б. Ивашевич, В.Г. Макаров, К.Н. Нармбаев, И.И. Поклад, Н.Г.Чумаченко [14,16,17]. Являясь сторонником неправомерности выделения субсчетов к синтетическим счетам, В.Ф. Палий пишет: «Принято считать, что выделение субсчетов представляет собой форму регламентации аналитического учета... Система субсчетов усложняет номенклатуру счетов бухгалтерского учета, затрудняет однозначный выбор корреспонденции счетов, что в свою очередь, усложняет автоматическое копирование информационных сообщений на ЭВМ. Целесообразно строить номенклатуру счетов аналитического учета без субсчетов, что намного упростит ее структуру» [5,8,12,19].

Вместе с тем, синтетические счета - счета первого порядка - обобщают информацию аналитического учета, который «...содержит не только аналитические счета, но и другие аналитические позиции... сумма каждой операции должна получить отражение сначала по конкретной аналитической позиции (статья, счет), а после этого - в составе общей суммы операций данной группы» [5,8,12,19].

Таким образом, сформировано направление, которое ориентирует строить план счетов на уровне счетов первого порядка с целью четкого выделения номенклатурных позиций, установления соответствующих корреспонденций, особенно в условиях практической деятельности бухгалтерских служб.

Следующим важным моментом является изменение названия «план счетов». В той или иной степени этот вопрос поднимался теоретиками - экономистами: Н.Г. Беловым, В.Ф. Палием, Я.В. Соколовым, которые предлагают название «план счетов» заменить названием «номенклатура счетов» [5,8,12,19]. Мы считаем, что следует это сделать, так как план от латинского *plan* — это плоскость, в то время как номенклатура - от латинского *nomenclature* - перечень. Как известно, план, как правило, нацеливает на перспективу, на то, что должно быть в будущем, в то время как на счетах бухгалтерского учета отражаются хозяйственные операции, имевшие место в прошлом, то есть фактически совершившиеся. Это обстоятельство нацеливает на необходимость отказа от названия плана счетов и

введения нового названия - номенклатура счетов. При этом, анализируя существующие определения плана счетов бухгалтерского учета и оценивая в них достоинства и недостатки, полагаем возможным предложить трактовку номенклатуры счетов бухгалтерского учета: номенклатура счетов - это особо систематизированный перечень счетов, определяющий построение системы бухгалтерского учета и служащий основой для получения бухгалтерской информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений.

Дискуссионным является установление объема Плана счетов. На синтетическом уровне их должно быть столько, чтобы наряду с обеспечением достаточной информации емкости бухгалтерского учета и определением средств экономической однородности, элементов кругооборота средств соблюдать требования удобства использования и запоминания плана счетов. Изучение учетной практики сельскохозяйственных предприятий стран СНГ, в том числе Республики Узбекистан, свидетельствует о том, что имеет место тенденция увеличения числа субсчетов, что нельзя считать оправданным. Перенесение информации с синтетических счетов на субсчета не уменьшает числа корреспонденций и не способствует снижению трудоемкости. Более того, субсчета в практической деятельности сельскохозяйственных предприятий труднее запоминаются и по многим хозяйственным операциям создают возможность необоснованного перераспределения сумм внутри одного синтетического счета. Основываясь на десятичной системе кодирования, используемой мировой практикой и доказавшей свою жизнеспособность, ориентация на максимальный предел синтетических счетов может быть ограничена числом 99. Этот максимум может быть освоен счетными работниками сельскохозяйственных предприятий и, кроме того, позволяет удачно сочетать счета первого порядка со счетами второго и иных возможных порядков. В пределах этой величины возможно регулирование количества синтетических счетов предприятиями, предусматривающими определенные цели оперативного руководства.

Под формой учета обычно подразумевают особенности комплекса учетных регистров, применяемых на предприятии или отрасли производственно-хозяйственной деятельности. Этим в настоящее время определяется название каждой формы: журнальная, журнально-ордерная, журнал-главная, автоматизированная, мемориально-ордерная и др., но форма и построение регистров - это лишь внешняя характеристика формы учета, показывающая лишь результат осуществления технологии учета в виде регистров, созданных в этой работе.

Сущность формы учета и определяемый ею внешний вид учетных регистров (схема их построения) имеют в своей основе более глубокую характеристику. Разные формы учета отличаются друг от друга системой записей, составляющих содержание и построение учета, разный порядок записей требует использования разных типов регистров. Таковы записи: индивидуальная, сводная, сгруппированная, смешанная. Каждая из них требует своего внешнего воплощения в особом регистре или в их комплексе. Записью, характеризующей форму учета, является отражение хозяйственных операций в основном регистре синтетического учета: в главной книге, в журнале - главной, в контрольно-шахматной ведомости, в шахматном балансе. Тип синтетического учета также различен для разных форм. Индивидуальная запись, заключающаяся в отдельном отражении каждой операции, первоначально велась по преимуществу в составе мемориально-ордерной формы учета и в журнале-главной. Для уменьшения количества записей и экономии трудовых затрат были введены накопительные ведомости по видам операций, в результате чего возникла свободная запись, оформляемая разными способами в каждой форме учета: в мемориальном ордере (месячном или периодически составляемом), в журнале, машинно грамме и др. сгруппированная запись создала более емкое отражение хозяйственных операций не только в их сводной сумме, но и в разрезе корреспондирующих счетов. Наиболее законченные ее формы нашли свое воплощение в журналах, журналах-ордерах и в машинограммах. Разная степень обобщения сгруппированных записей, характерна для таких форм, как журнальная, где для каждого балансового отчета отведен отдельный счет, и для журнально-ордерной формы, где журналы охватывают комплексы взаимно связанных счетов, а аналитический учет ведется как в самих журналах, так и вне их.

Автоматизация учета исключает ведение журналов и журналов-ордеров, являющихся регистрами ручного ведения учета. Здесь применительно к особенностям каждой отрасли хозяйственной деятельности и типа предприятия используется комплект машинограмм как типового, так и индивидуального характера.

При ранее действовавшей административно-командной системе, когда ведение учета было сверху регламентировано во всех деталях на единой основе (государственной обязанности), единой, даже обязательной формой учета была журнально-ордерная. Она имела явные преимущества (кроме автоматизированной формы) для крупных предприятий в условиях ручного труда. Для небольших предприятий, в частности, для фермерских хозяйств, арендных подразделений журнально-ордерная форма неприемлема вследствие ее сложности, противоречащей простоте их организации и технологии.

Кроме того, в современных условиях, она противоречит как требованиям рынка, так и задачам повышения инициативы и предпринимательской активности предприятий. Тем более что разрабатываемые новые более современные методы учета, должны отвечать условиям жизнедеятельности предприятия и иметь по отношению к нему рекомендательный характер.

При выборе формы учета как для отрасли в целом, так и для отдельного предприятия, следует иметь в виду объем и структуру предприятия, количество счетов бухгалтерского учета, степень сложности аналитического учета.

Наиболее сложным и громоздким остается учет затрат в растениеводстве. Здесь затраты отражаются не только по установленным объектам, но и внутри их по видам работ. Кроме того, калькуляционный принцип построения целого ряда промежуточных объектов, и группировка затрат по установленным статьям обуславливает отражение их с многих счетов и промежуточных объектов. Все это существенно усложняет и сами учетные регистры.

Принципиально другой подход предложен в построении учета производственной деятельности в арендных формированиях и кооперативах (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема учета производственной деятельности арендных предприятий

Здесь учет подчинен целям определения дохода. Этим и объясняется существенное упрощение учета. Как видно из приведенной схемы 2, указанное упрощение достигается, в первую очередь, в результате сокращения объектов учета затрат, а также отражения учетных затрат по их видам указанного объекта непосредственно с кредита корреспондирующих счетов, без группировки их по статьям. Все это требует внесения определенных изменений в План счетов.

Важной отличительной особенностью в построении учета производственной деятельности арендных формирований и сельскохозяйственных кооперативов является отказ от отраслевого характера. Здесь отражаются все производственные затраты, осуществляемые в данном формировании, с обязательным их подразделением на материальные и трудовые, независимо от отрасли, к которой они относятся. Так, в условиях аренды и в отдельных кооперативах животноводческого направления за фермой закрепляется определенная земельная площадь для выращивания, главным образом, зеленых кормов. В этом случае на одном аналитическом счете (объекте учета затрат) отражаются затраты по их видам, характерные как для растениеводства (по выращиванию, уборке и транспортировке зеленой массы), так и по животноводству, а нередко и по содержанию автотранспорта, тракторов, гужевого транспорта.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В данном случае конечной целью учета на данном участке является не исчисление себестоимости продукции, а определение дохода. Аналитический счет закрывается в порядке распределения полученного дохода, а при его отсутствии - в порядке списания затрат за счет финансового резерва,

других источников, или перенесения их на следующий период. Как видно, в условиях аренды по счету производства отражаются не только затраты и доходы, но и процесс распределения доходов. Это несколько меняет как саму сущность, так и назначение этих счетов.

Таким образом, в решении проблем развития системы учета на сельскохозяйственных предприятиях Узбекистана как информационной основы управления в условиях становления рыночных отношений и цифровизации экономики предусматривается комплексный подход, отвечающий современным условиям их жизнедеятельности.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев А. Вопросы информационного обеспечения управления в сельскохозяйственном производстве в условиях рыночной экономики. – Т.: Иқтисодиёт дунёси, 2021. – 374 с.
2. Абдуллаев А. Управленческие аспекты учёта в сельскохозяйственном производстве. – Т.: Иқтисодиёт дунёси, 2024. – 136 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
4. Атаев А. А. Управленческая деятельность (практика и резервы организации). – М.: Экономика, 1988. – 252 с.
5. Гаррисон Р. Управленческий учет — перспектива // Контроллинг. – 1992. – №3. – С. 70–92.
6. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984. – 175 с.
7. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с комментариями. Вып. 4: Директивы Европейского экономического сообщества / сост. М. М. Рапопорт. – М.: Аудит-трейнинг, 1992. – 96 с.
8. Мухин А. Ф. Учет производства в США: Автореф. дисс. д-ра экон. наук. – М., 1964. – 19 с.
9. Нармбаев К. Н. Основные тенденции современного развития учета в СССР и США. – Алма-Ата, 1987. – 22 с.
10. Нармбаев К. Н. Организация бухгалтерского учета в США. – М.: Финансы, 1979. – 78 с.
11. Палий В. Ф., Соколов Я. В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1981. – С. 23–25.
12. Пенндорф Б. Фабричная бухгалтерия в связи с калькуляцией и статистикой. – Л., 1928. – 70 с.
13. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Республике Узбекистан и совершенствовании системы счетов бухгалтерского учета: Утв. постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 марта 1994 г. №164.
14. Румак Е. Х. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях. – К.: Урожай, 1994. – 120 с.
15. Сейдахметова Ф. С. Современный бухгалтерский учёт: Учебное пособие. В 2-х частях / под общ. ред. чл.-корр. НАН РК, д.э.н., проф. Н. К. Мамырова. – Алматы: Экономика, 2000. – 336 с.
16. Шнейдман Л. З. Учётная политика при переходе России к рыночной экономике: Автореф. дисс. д-ра экон. наук. – М., 1995. – 38 с.
17. Янг С. Системное управление организацией: Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1972. – 455 с.
18. Яругова А. Управленческий учет: Опыт экономически развитых стран: Пер. с пол. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 238 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
